

ВОЛАНД В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Баходурова Маржона Джахонгировна

СамГИИЯ, факультет английской филологии и переводоведения
направление «Теория и практика перевода»

студентка 1-курса, группа 2528

baxodurovam@mail.ru

+998904596339

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18628416>

Аннотация. В статье рассматривается философское значение образа Воланда в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Автор стремится доказать, что Воланд не является воплощением абсолютного зла, а представляет собой метафизическую силу, восстанавливающую равновесие между добром и справедливостью. Анализ проводится на основе религиозно-философской и культурно-исторической интерпретации текста.

Ключевые слова: М.А. Булгаков, Воланд, добро и зло, религия, философия, справедливость.

Abstract. This article examines the philosophical significance of Voland's character in M.A. Bulgakov's novel "The Master and Margarita". The author aims to demonstrate that Voland is not an embodiment of absolute evil but represents a metaphysical force that restores balance between good and justice. The analysis is conducted through a religious-philosophical and cultural-historical interpretation of the text.

Keywords: M.A. Bulgakov, Voland, good and evil, religion, philosophy, justice.

Роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» – одно из величайших произведений русской литературы XX века, представляющее собой синтез философских, религиозных и социально-сатирических идей. Первоначально автор задумывал его как «роман о дьяволе», однако со временем произведение переросло рамки традиционного повествования о борьбе добра и зла. Особенно важным в этом контексте является образ Воланда, через который М.А. Булгаков поднимает вопросы справедливости, совести и человеческой ответственности, заставляя читателя усомниться в однозначности понятий «дьявол» и «зло».

Имя Воланд происходит от гётевского Мефистофеля, однако сам автор подчёркивал, что у Воланда нет конкретного прототипа: «Не хочу давать

поводы любителям разыскивать прототипы. У Воланда никаких прототипов нет» [3: 87]. Символика Мефистофеля, в частности пудель, встречается в романе многократно – как в виде трости Воланда, так и в предметах, связанных с Маргаритой. Это подчёркивает мистическую природу Воланда и его философское значение в романе [1: 11, 314, 317]. Эпиграф романа также раскрывает его сущность: «...Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» [1: 1], что указывает на двойственную природу Воланда: его действия могут казаться злом, но в конечном счёте они направлены на справедливость.

Идея справедливости находит продолжение в цитате Воланда: «Каждому будет дано по его вере» [1: 56], отражающей библейскую концепцию свободы воли и личной ответственности. Через этот принцип раскрывается философская суть персонажа: Воланд не творит зло, а лишь возвращает каждому заслуженное. В этом контексте он ближе к образу «метафизического справедливого судьи», чем к традиционному демону.

Воланд не является традиционным «дьяволом-искусителем». Он раскрывает пороки людей, показывая их трусость, лицемерие, жадность и коррупцию, но не лишает их возможности выбора. Через образ Воланда М.А. Булгаков исследует моральные и религиозные вопросы, включая свободу воли, ответственность и справедливость [2: 78]. Воланд проявляет доброту и щедрость по отношению к тем, кто этого заслуживает, что ярко проявляется в эпизодах с Маргаритой и другими персонажами [1: 340].

Исторический контекст, в котором писал М.А. Булгаков, усиливает философское значение образа. В 1933-году Центральная контрольная комиссия ВКП(б) предупреждала о «вреде общения с бывшими», то есть представителями дореволюционной интеллигенции. М.А. Булгаков тонко ощущал атмосферу подозрительности и страха в московском обществе и вводит Воланда как символ вторжения истины в закрытый и лицемерный мир.

Автор выстраивает противопоставление двух миров – Москвы 1930-х годов и древнего Ершалаима, объединённых одной ключевой идеей: стремлением к истине. Булгаков показывает, что в обществе, где вера подавлена, именно дьявол становится проводником истины. Важное место в этом контексте занимает вставной сюжет о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри, который создаёт философское сопоставление власти и совести, тьмы и света, страха и нравственной силы. В этих главах Воланд противопоставлен Иешуа – символу абсолютного добра. Несмотря на

различие в способах достижения целей, оба персонажа объединены поиском истины. Иешуа утверждает: «Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые», что перекликается с действиями Воланда: он наказывает не ради зла, а ради исправления и внутреннего очищения человека.

Появление Воланда в Москве можно рассматривать как философский эксперимент: дьявол возвращается, чтобы проверить моральное состояние общества, в котором духовность вытеснена атеизмом и материализмом. Его визит становится средством выявления человеческих пороков и восстановления духовного равновесия.

Внешность и поведение Воланда подчёркивают его многозначность: различного цвета глаза, высокий рост, элегантный костюм, трость с пуделем, театральная манера поведения и скептический юмор [1: 11, 304]. Он обладает сверхъестественными способностями, существует вне времени и пространства, но использует их исключительно для того, чтобы наказывать аморальные поступки людей, не разрушая их души.

Роман М.А. Булгакова разрушает традиционное противопоставление добра и зла. Воланд существует вне этих категорий, воплощая идею космического закона справедливости. Его действия можно интерпретировать как проявление «высшего зла во имя добра», концепции, близкой к идеям Гёте («Фауст») и Босхета (Дьявол как инструмент Бога). М.А. Булгаков продолжает философскую традицию дуализма: зло необходимо для существования добра, а испытание является средством очищения. Воланд – не разрушитель, а посредник между земным и трансцендентным мирами.

Таким образом, Воланд в романе «Мастер и Маргарита» предстает не как воплощение абсолютного зла, а как философская категория – сила, обеспечивающая равновесие между моралью и свободой воли. Через его образ Булгаков утверждает, что зло не существует само по себе, а выполняет божественную миссию – возвращать истину в мир, где она утрачена.

Список литературы:

- 1.Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. – СПб.: Азбука-Атикус, 2017. – 480 с.
- 2.Генис А. А. Довлатов и окрестности. «Новый мир», 1998. № 5. – С. 74-82.
- 3.Чудакова М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова. – М.: Книга, 1998. – 432 с.
- 4.Центральная контрольная комиссия ВКП(б). Документы и материалы. – М.: Госархив РФ, 1933.